

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ШАХИ ЯК ДЖЕРЕЛО МЕТАФОР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЙ

Прокопович Л.В.

*доктор філософських наук, кандидат технічних наук,
професор кафедри культурології та філософії культури
Національного університету «Одеська політехніка», Україна
ORCID: 0000-0001-8636-9172*

CHESS AS A SOURCE OF METAPHORS FOR SOCIAL-PHILOSOPHICAL REFLECTIONS

Prokopovych L.

*Doctor of Philosophy Sciences, Ph.D. Engineering,
Professor of Department of Cultural Studies and Philosophy of Culture,
Odessa Polytechnic National University, Ukraine
ORCID: 0000-0001-8636-9172*

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена поширенням практики використання метафор, пов'язаних із шахами, у філософських текстах. Мета дослідження – виявлення метафор, пов'язаних із шахами, як способу філософського осмислення соціальних стосунків, ситуацій, явищ та процесів. Методологія дослідження базується на методах аналізу та синтезу, порівняльному та тезаурусному методах. Аналіз результатів дослідження показує, що до метафор, породжених грою у шахи, часто вдаються для філософського осмислення стосунків, ситуацій, явищ та процесів, які відбуваються у суспільстві. Деякі з цих метафор навіть стають основою філософських концепцій для осмислення геополітичної картини світу (порівняння світу із шахівницею). Критика таких концепцій формує дискусію, яка розгортається в контексті соціальної філософії з рефлексіями щодо форм та сутності існування соціальної реальності, з виявленням діалектичних протиріч, притаманних соціуму в різних аспектах буття. Це дає підстави розглядати шахові метафори не лише як цікаві художні образи, що стилістично «прикрашають» філософські тексти, а ще й як джерело змістовних моделей, здатних формувати інший, альтернативний погляд на об'єкти осмислення – людину, як творця і актора культури, та суспільство у всіх проявах його функціонування з відповідними гуманістичними та ціннісними засадами.

Abstract

The relevance of the research topic is due to the widespread practice of using metaphors related to chess in philosophical texts. The purpose of the study is to identify metaphors associated with chess as a way of philosophically understanding social relationships, situations, phenomena, and processes. The research methodology is based on analysis and synthesis methods, comparative and thesaurus methods. Analysis of the research results shows that metaphors generated by the game of chess are often used to philosophically understand relationships, situations, phenomena, and processes that occur in society. Some of these metaphors even become the basis of philosophical concepts for understanding the geopolitical picture of the world (comparing the world to a chessboard). Criticism of such concepts shapes a discussion that unfolds in the context of social philosophy with reflections on the forms and essence of the existence of social reality, with the identification of dialectical contradictions inherent in society in various aspects of being. This gives grounds to consider chess metaphors not only as interesting artistic images that stylistically "decorate" philosophical texts, but also as a source of meaningful models capable of forming a different, alternative view of the objects of comprehension - man as a creator and actor of culture, and society in all manifestations of its functioning with the corresponding humanistic and value principles.

Ключові слова: людина, суспільство, культура, гра, цінності, геополітична картина світу, дискусія.

Keywords: person, society, culture, game, values, geopolitical picture of the world, discussion.

Вступ. Гра в шахи – одна з найдавніших ігор в історії людства, яка й по сьогодні не втрачає своєї актуальності ні як культурна практика, ні як джерело метафор.

Зважаючи на те, що метафори можуть бути цінним гносеологічним ресурсом [1; 2], завдяки якому можна виявити форми і розкрити сутність соціальної реальності [3], вивчення метафор, породжених грою у шахи, є актуальною науковою проблемою в контексті соціальної філософії.

Мета дослідження – виявлення метафор, пов'язаних із шахами, як способу філософського

осмислення соціальних стосунків, ситуацій, явищ та процесів.

Методологія дослідження базується на методах аналізу та синтезу (для узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу), порівняльному методі (при співставленні особливостей гри у шахи в різних культурах), тезаурусному методі (для виявлення прямої і переносної смислової змістовності шахових термінів через семантичні зв'язки в контексті проблематики дослідження).

Результати дослідження. Метафори, породжені грою у шахи, – її правилами, гральними фігурами, атрибутикою та термінологією, – дозволяють описувати і осмислювати різні аспекти людського життя. І це логічно, адже сама гра в шахи з'явилася через спробу змодельовати різні ситуації, які виникають в конфліктах, насамперед, воєнних.

Народилася ця гра в Індії [4], де війна вважалася особистою справою правителя, його дхармою кшатрія, важливою лише для нього. Тому на шахівниці бачимо дві армії – одна проти одної, – кожна з яких очолює король зі своїм першим радником (ферзь, від іранського слова «фарзін») і повним набором військ – бойові слони, кіннота, піхота.

Потрапляючи в інший соціокультурний контекст, ця гра не змінює своїх правил (головна мета – загибель або полон ворожого короля – залишається незмінною), але набуває відповідних особливостей у назвах фігур. Наприклад, у французів бойова колісниця перетворюється на туру (*tour* – башта фортеці), а слона замінює офіцер. У німців та англійців слон перетворюється на єпископа (*Bischof, bishop*), і графічним символом цієї фігури стає єпископська митра, що не дивно, зважаючи на роль церкви у війнах середньовічної Європи.

Значно більших змін шахи зазнали в Китаї. «Полководця» (короля) супроводжують два радника замість одного (адже в давнину в китайській державі всі високі посади дублювалися), і всі вони не можуть виходити за межі «фортеці» – квадрата 3×3. Кількість пішаків, навпаки, зменшується, і вони не стоять цільним ланцюгом. А до колісниці додаються «гармати» або «катапульти» (*nao*). Слони тут теж є, але вони не можуть переходити «ріку» – лінію, що розділяє гральну дошку на дві половини.

Всі ці приклади вказують на те, що гра в шахи дозволяє моделювати не лише «театр воєнних дій», а й різноманітні географічні особливості та політичні конфігурації, що притаманні певним культурам.

Тому не дивно, що деякі з шахових фігур та позицій часто використовуються як метафори для характеристик людей, описання їх дій, та ситуацій, які виникають внаслідок цих дій.

Наприклад, найслабша з фігур, з найбільшими обмеженнями у пересуванні (може ходити лише на одне поле по вертикалі) – *пішак* – стала синонімом несамостійної людини, яка в своїх діях повністю залежить від волі інших.

Залежність пішаків від волі інших найбільш критично проявляється під час *гамбіту* – шахового дебюту, в якому гравець жертвує фігуру (найчастіше – пішака) заради швидкого розвитку ситуації або загострення гри: організації атаки, захоплення центру, тощо. Цей термін походить з італійської мови, де означає «підніжка». Звідси й переносне його значення – стратегічний трюк, продуманий хід або дія, яка здається жертвою (поступкою, ризиком), але насправді має на меті отримання переваги у довгостроковій перспективі. У шаховій партії це виглядає сміливо, зухвало, але в реальному житті викликає питання в морально-етичному плані: Хто і на якій підставі вирішує, кому бути «гравцями», а

кому – «пішаками»? Ким і заради чого можна жертвувати?.. Особливою гостроти ці питання набувають в контексті соціально-політичних процесів, коли людей масово використовують як пішаків без їхньої на то згоди, всупереч їх волі. У ширшому плані ці питання виходять на філософську проблему співвідношення мети і засобів її досягнення.

Втім, не менш сміливо і зухвало виглядає й *хід конем*. У шахах кінь – це єдина фігура, яка ходить незвичайно, «перестрибує» через інші фігури, що часто робить його ходи неочікуваними. Тому і в реальному житті, коли люди вдаються до неочікуваних дій, обхідного маневру або незвичного вчинку, це розцінюється, як «хід конем».

Головне, щоб хід конем не призвів до *патової ситуації* – положення, коли гравець, який має право ходу, не може це зробити, бо всі його фігури позбавлені можливості пересування, але при цьому його король не знаходиться під шахом, що веде до нічиєї. У реальному житті цим терміном означають безвихідний стан, коли жодна зі сторін не може досягти прогресу, а будь-який хід призводить до невіддільних наслідків.

З безвихіддю пов'язаний ще один шаховий термін – *цугцванг*, який означає ситуацію, коли у гравця, якому належить право ходу, немає жодного вигідного або нейтрального варіанту: будь-який хід веде до погіршення його ситуації і, як правило, до поразки, бо він змушений зробити хід. Цей термін походить з німецької мови, де буквально означає «примус до здійснення ходу» (*Zug* – хід, *Zwang* – примус). У метафоричному сенсі цей термін часто використовується не лише в бізнес-стратегіях, а й в соціальних стосунках, як характеристика одного із способів поведінкової маніпуляції.

Важкою, але не безвихідною, є ситуація, яка описується як *цейтнот* – брак часу для обдумування ходів, коли гра відбувається з контролем часу. У переносному значенні смисловий зміст цього терміну залишається незмінним – гостра нестача часу на виконання якоїсь справи, особливо – за наявності дедлайну.

Фінальні етапи шахової партії теж набули метафоричного значення в реальному світі. Про *ендшпіль* (заклучна стадія партії, коли на дошці залишається мало фігур) згадують у воєнних конфліктах після розгрому основних сил супротивника, коли сторони переходять до фінальної боротьби за перемогу або перемир'я. А *шах і мат* (ситуація, коли король супротивника атакований і не має жодного можливого ходу для захисту, у перекладі з перської «шах мат» – «володар безсилий» або «володар мертвий») – констатація перемоги, кінець гри.

Але найбільш масштабною, так би мовити, глобальною метафорою є порівняння світу із *шахівницею*. Ця метафора набуває поширення не лише в творах художньої літератури, аналіз яких розгортається в контексті діхотомій «реальне життя – світ шахів» [5] та «людина, що грає у шахи, – бог, деміург» [6], а й в політичній публіцистиці, де ці діхотомії поєднуються у геополітичній картині світу. Прикладом є відомий твір Збігнева Бжезінського

«Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи» [7].

До цієї метафори звертаються й кінематографісти, коли вдаються до філософських роздумів про людину, про морально-етичні засади соціального життя.

В цьому плані привертає увагу епізод серіалу «В полі зору» (*Person of Interest*, 2011-2016), коли один із головних героїв – Гарольд Фінч, розробник штучного інтелекту – навчає свою Машину грі у шахи.

– Це корисна вправа для розуму, – каже Фінч, переставляючи фігури на шахівниці. – Упродовж століть великі мислителі були заморожені цією грою. Але особисто мені не подобається грати. Знаєш чому?

– Ні, – надсилає Машина свою відповідь на екран мобільного телефону Фінча.

– Тому, що ця гра народилася в жорстокі часи, коли людське життя мало цінувалося. Тоді вірили, що деякі люди цінуються більше за інших. Королі, пішаки... Я не думаю, що чиєсь життя може цінуватися більше іншого... Запам'ятай: шахи – це просто гра. Справжні люди – це не фігури. І ти не можеш цінувати одних більше за інших. Людськи не можна жертвувати, як фігурами. Урок в тому, що той, хто бачить світ як шахову дошку, гідний програти.

Зважаючи на те, що Фінч готував Машину до надскладної роботи з виявлення злочинів, які потенційно могли скоїти люди, з визначення, хто в цих ситуаціях є потенційною жертвою, а хто – злочинцем, можна прийняти його монолог як настанову, в якій бажане переважає дійсне. Зрозуміло, що йому хочеться вірити в те, що «жорстокі часи» залишилися у далекому минулому. І зрозуміло, що на перших етапах навчання Машина ще не здатна вступати із своїм творцем в дискусію, ставлячи запитання: Хіба в наш час людське життя цінується більше, ніж у минулі часи? Так, ця думка декларується, транслюється, та хіба насправді реалізується? І хіба можна розв'язання цієї проблеми покладати на штучний інтелект? Це що – визнання неспроможності людей встановити справжню соціальну рівність, чи бажання перекласти відповідальність за це на когось іншого?

Хай там як, а подібні питання постають не лише в межах кінокритики, але й у більш широкому дискурсі соціальної філософії в поєднанні з відповідною тематикою аксіології, футурології та інших філософських напрямів та концепцій.

Висновки. Дослідницька розвідка показала, що до метафор, породжених грою у шахи, часто вдаються для філософського осмислення стосунків, ситуацій, явищ та процесів, які відбуваються у суспільстві. Деякі з цих метафор навіть стають основою філософських концепцій для осмислення геополітичної картини світу, як, наприклад, порівняння світу із шахівницею. Критика таких концепцій формує дискусію, яка розгортається в контексті соціальної філософії з рефлексіями щодо форм та сутності існування соціальної реальності, з виявленням діалектичних протиріч, притаманних соціуму в різних аспектах буття.

Це дає підстави розглядати шахові метафори не лише як цікаві художні образи, що стилістично «прикрашають» філософські тексти, а ще й як джерело змістовних моделей, здатних формувати інший, альтернативний погляд на об'єкти осмислення – людину, як творця і актора культури, та суспільство у всіх проявах його функціонування з відповідними гуманістичними та ціннісними засадами.

Список літератури

1. Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*. Chicago; London: University Press, 1980. 242 p.
2. Шніцер, М.М. Метафора у філософії та філософія у метафорі. *Гілея: науковий вісник*, 2017, Вип. 127. С. 200-205.
3. Прокопович, Л.В. Метафори в дискурсі філософського осмислення сутності й форм соціальної реальності. *Гілея: науковий вісник*, 2019, Вип. 145(6). С. 132-136.
4. Ставряні, С.С., Спірідонов, М.Ю. Шахи як предмет соціальної та духовної творчості людства: філософська рефлексія. *Просторовий розвиток*, 2024, № 7. С. 635-745. DOI: 10.32347/2786-7269.2024.7.635-645.
5. Пархитько, О.В. Тема шахів у зарубіжній літературі XIX-XX століть. *Проблеми сучасного літературознавства*, 2016, Вип. 22. С. 159-169.
6. Шелкунова, Т. Філософія гри у романі В. Набокова «Захист Лужина» та Г. Гессе «Гра в бісер». *Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції (Переяслав-Хмельницький, Україна, 29-30 червня 2013 р.)*. С. 209-211.
7. Brzezinski, Z. *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostategic Imperatives*. Basic Books, 1997.